

FILOLOGIYANING DOLZARB MASALALARI: O'QITISHDA KREATIV YONDASHUVLAR
HAMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGI
ABDULLA QODIRIY NOMIDAGI
JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

FILOLOGIYA FAKULTETI O'ZBEK ADABIYOTINI
O'QITISH METODIKASI KAFEDRASI

2026

“FILOLOGIYANING DOLZARB MASALALARI:
O'QITISHDA KREATIV YONDASHUVLAR
HAMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN
FOYDALANISH USULLARI” mavzusidagi

XALQARO ILMIY-NAZARIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI

1-2
MAY

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

*Adabiyot va san‘at, madaniyatni rivojlantirish xalqimiz ma‘naviy olamini
yuksaltirishning mustahkam poydevoridir.*

Sh. M.Mirziyoyev.

**MAKTABGACHA VA MAKTAB TA‘LIMI VAZIRLIGI
ABDULLA QODIRIY NOMIDAGI
JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI
FILOLOGIYA FAKULTETI
O‘ZBEK ADABIYOTINI O‘QITISH METODIKASI KAFEDRASI**

**“FILOLOGIYANING DOLZARB MASALALARI: O‘QITISHDA
KREATIV YONDASHUVLAR HAMDA AXBOROT
TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI”
mavzusidagi
XALQARO ILMIY-NAZARIY KONFERENSIYA MATERIALLARI**

(1-kitob, I va II shu‘balar)

1- 2- may

Jizzax-2026

UDK: 82
UDK: 80
UDK: 81-13
BBK: 80/84

Mazkur 2 jilddan iborat kitob O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2026-yil 6-yanvardagi 11-son buyrug' i bilan tasdiqlangan "Xalqaro va respublika ilmiy hamda ilmiy-texnik anjumanlar rejasi" ning 1-ilovasiga muvofiq, Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti Filologiya fakulteti O'zbek adabiyotini o'qitish metodikasi kafedrasini tomonidan tashkil etilgan "Filologiyaning dolzarb masalalari: o'qitishda kreativ yondashuvlar hamda axborot texnologiyalaridan foydalanish usullari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari asosida tayyorlandi.

To'plam adabiyotshunos olimlar, ilmiy izlanish olib borayotgan yosh tadqiqotchilar, o'zbek tili va adabiyoti fani o'qituvchilari hamda magistrantlar uchun mo'ljallangan.

TO'PLOVCHI VA NASHRGA TAYYORLOVCHI:

JDPU professori, f.f.doktori
JDPU dotsenti, f.f.f.d. (PhD)

*Nodira Soatova Isomitdinovna
Turopova Parizod Shavkat qizi*

BOSH MUHARRIR:

O'zbek adabiyotini oqitish metodikasi
kafedrasini mudiri, dotsent, f.f.f d.(PhD)

Jo'rayev Murodulla Alishboyevich

MAS'UL MUHARRIR:

JDPU professori, f.f.doktori

Nodira Soatova Isomitdinovna

TAQRIZCHILAR:

O'zbek adabiyotini oqitish metodikasi
kafedrasini professori, f.f.doktori

Usmonjon Qosimov

O'zbek adabiyotini oqitish metodikasi
kafedrasini professor v/b., f.f.doktori

Karimova Yulduz Akulovna

O'zbek adabiyotini oqitish metodikasi
kafedrasini professor v/b, f.f.doktori

Mamadaliyeva Zuhra Umaraliyevna

Ushbu to'plam Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universitetining Ilmiy-texnik kengashi 2026-yil aprel oyi bayonnomasi qarori asosida nashrga tavsiya etildi.

4. Маджидова Р.У. Антропоцентрик мақолларнинг аксиологик тадқиқи (ўзбек ва рус тиллари материаллари асосида): Филол.фан.док. дисс. автореф. – Фарғона, 2020.

5. Norbayeva Sh., Sadullayeva N., Atabayeva M. Xorazm shevalari maqol va iboralari qisqacha izohli lug'ati. – Urganch: Xorazm nashr matbaa, 2022. – 104 b.

6. Safarov Sh. Pragmalingvistika. –Toshkent.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.

INSON FOJIALARINING BADIY TALQINI (Luqmon Bo'rixon va Shoyim Bo'tayev asarlari misolida)

*Xamidova Dilorom Olimjonovna,
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat
Universiteti Markaziy Osiyo xalqlari tillari va
madaniyati instituti o'qituvchisi*

Istiqlol yillarida yangi o'zbek adabiyoti rivojida, barcha adabiy tur va janrlarda tub yangilanish jarayoni izchil amalga oshirildi. Bu davrga kelib chinakam fikr erkinligi, xilma-xil mafkuraviy, ijodiy-estetik oqimlar, adabiy maktablarning takomillashishi uchun zamin hozirlandi.

Adabiyotshunos Umarali Normatov qayd qilganidek: —So'nggi yillardagi bizdagi adabiy jarayonga xos eng muhim xususiyatlardan biri shundaki, adabiyotimiz chinakamiga xilma-xil bo'lib boryapti... bizda ham falsafiy asosi jihatidan xilma-xil yo'nalishga mansub asarlar paydo bo'la boshladi[1;32].

Darhaqiqat, bu davrda yaratilgan romanlarning g'oyaviy yuki, milliy o'ziga xosligi, badiiy saviyasi va mavzular ko'lami o'tgan davrlarga qaraganda bir qadar ortgani yaqqol sezilib turadi. Istiqlol davri nasrida shunday roman namunalari yaratildiki, ularning qahramonlari mukammallikka intilmaydi, aksincha, adiblar insonlarni borligicha tasvirlashga intiladi. Shoyim Bo'tayevning “Qo'rg'onlangan oy” romanida o'tgan asr voqealari - uzoq tog'li hududda yashagan insonlar hayoti tasvirlangan. “Qo'rg'onlangan oy” romani mavzusi – keyingi yillardagi xalqimiz hayotini badiiy talqin etgan. Roman syujetiga umuminsoniy muammolar darajasidagi muammolar singdirilgan. Asardagi voqealar rivoji inson qalbida shakllangan yovuzlik xususiyatlarini o'zida mujassamlashtiradi. Inson o'z ruhiga singib ketgan yovuzlik mohiyatini anglashi murakkab jarayon ekanligini obrazlar olamidagi ruhiy kechinmalar orqali asoslashga intiladi”[2;45-51]. Sho'ro tuzumi davr odamlarini o'z qolipiga solishga, ularni faqat natijasi noma'lum g'oyalarga ergashishga o'rgatdi, shuning uchun aksariyat odamlar o'z qiyofasini yo'qotdi, o'zligini topa olmadi. Asarning asosiy qahramoni Murtazo haqida shunday fikr yuritish mumkin. U dunyoga kelganidan ulg'ayguniga qadar yuvosh, uyatchan, o'z haqqini talab qila olmaydigan bola edi, faqat atrofidagi ayrim odamlarning unga nisbatan masxaraomuz shafqatsiz munosabatda bo'lishi natijasida alamzada bo'lib

qoladi. Murtazo ikki xil insonga aylanib qolgandek edi go'yo: uning ichki olamida avvalgi, kamsuqum, beozor Murtazo yashasa, tashqi tomondan cho'rtkesar, beshafqat, dimog'dor Murtazo bo'lib ko'rinardi.

U atrofida qilarga, hattoki, eng yaqin insonlariga ham o'zini tashqi tarafidan ko'rsatardi. Bu holat esa, yaqinlarini ayniqsa, uning rafiqasi Mavludani qiynardi. Mavluda Ubaydulla chavandozning, Murtazoning bolalikdagi do'sti Sanaqulning singlisi bo'lib, Murtazo Mavludani bolaligidan yoqtirardi. Har qachon Mavludani ko'rsa hayajonlanib, so'zini yo'qotib qo'yardi. Bu qiz uning uchun orzu edi, uni har ko'rganida qizarib ketardi: "Murtazo buloq tomondan kelayotgan Mavludani ko'rdi. U durrasini tomog'ining ostidan o'tkazib o'rab olgan, bir tutam qop-qora sochi peshonasiga, naq qoshining ustiga tushib turar edi. Yuzlari sovuqdan qizarib, chiroyiga chiroy qo'shgan. Yonoqlariga atay qizil bo'yoq surtib yuruvchi rangpar xonimlar momiq qo'lchalarining harakati qanchalik jozibador bo'lmasin, rang yuritishni eplolmasliklarini tabiatning o'zi baxsh etgan go'zallikni ko'rgach payqagan bo'lardilar"[3;78].

Murtazo o'zgarishdan avval Mavludani qanday yuksak qadrlagan bo'lsa, boshqa qiyofaga kirganidan so'ng uni shu darajada xo'rlardiki, bundan Mavluda juda ham iztirob chekardi. Vaholanki, Mavluda beozor, uyatchan Murtazoni qadrlardi, to'ylaridan keyin uning o'zgarib qolganligini sezsa-da, bu haqda hech kimga hech nima aytolmasdi:

"U (Mavluda) eridagi bu o'zgarishlar bilan kelisholmas, chiqisholmas va shu bilan birga unga qarshi biron- bir chora ko'rishdan ham o'jiz edi – shu bois, alamini vaqti-vaqti bilan pana-panada o'tirib ko'z yoshi to'kishdan olardi. Qizligida xayolini band etgan yigit shu ekanligiga ishongisi kelmasdi, uni yana o'sha holatda, o'sha fe'l-atvorda, o'sha halimlikda ko'rishni, gapirayotganda yuzlari lov-lov yonib ketishini orzu qilardi. Holbuki, unga ilgarigi Murtazodan endi nom-nishon qolmaganday ko'rinardi"[3;129] Mavluda ayol sifatida turmush o'rtog'idan mehr kutardi, ammo uning ko'ngil nolalarini hech kim eshitmasdi, hattoki, bu bilan qiziqmasdi. Murtazoning yuragidagi qo'rquvni yengishi uni qahri qattiq insonga aylantiradi, aslida u ichidagi bu qo'rquvni yenga olmaydi. Balki qo'rquv unga doim hamroh bo'ladi, u aslini ko'rsatishdan, odamlar ko'z oldida notavon bo'lib ko'rinishdan qo'rqadi. Murtazo rafiqasini har qancha xo'rlamasa ham, Mavluda Murtazoni tashlab ketgisi, undan yiroqlashishni xohlamaydi. Mavluda yonida suyansa bo'ladigan inson topolmaydi, atrofida hech bir inson, uning ko'ngil kechinmalarini so'ramaydi. Shu bois, u o'z dardlarini Murtazoning Gulbodom laqabli otiga aytadi:

"Ayol ko'zlarini yengiga artib, otning yolini barmoqlari bilan taradi: "Gulbodom ayt, nega bunday bo'lib qoldi? Bilasanmi, Gulbodom, menga azob bersayam, ursayam, men unikiman. Uniki bo'lib qolishni istayman. U...esa... u esa... Nega bunday bo'lib qoldi, Gulbodom? Ko'zlarining tub-tubida hamon o'zimga tanish Murtazoni ba'zan ko'rganday bo'laman-u, u darrov qayoqqadir yo'qolib qoladi. Chunki, hozirgisi ilgarisiga o'rin bermaydi. Yovuz bo'lishni, qahri qattiq bo'lishni maqsad qilib olganday. Shuni sen ham bilasanmi? U meni ham, Ibodni ham, seni ham o'ylamayotgandek. Zora, aytayotgan gaplarimning teskarisi

bo'lsa edi. Uning fikri yodi yovuz bo'lishda, yovuz bo'lishda. Oh, qanchalik qo'rqinchli-ya?!"[3;195].

Mavluda juda g'ururli ayolki, u qalbidagi dardni, oilasidagi notinchlikni boshqalarga aytgisi kelmaydi. Shu bois, ko'ngli xasratga to'lganida, otga dilidagilarni aytib, yengil tortadi. Mavludada Sharq ayollariga xos iffat, sabrlik, sadoqat xislatlari ustun, u har qanday sharoitda ham turmush o'rtog'iga bo'ysunadi, har qancha xo'rlanmasin, oilasini muqaddas hisoblaydi. Yozuvchi Mavludaga xos go'zal xislatlarni beqaror, bevafo ayol Anna obrazini tasvirlash orqali yanada bo'rttirib ifodalaydi, deb hisoblash mumkin.

Murtazo oxir-oqibat o'zi qazigan chohga o'zi tushadi: yirtqich burgutning hamlasiga duchor bo'lib, halok bo'ladi. Birgina insonning hayotiy fojiasi uning butun oilasiga, xususan, rafiqasi Mavludaga ta'sir ko'rsatadi.

Luqmon Bo'rixonning "Jaziramadagi odamlar" romanida insonni jamiyatning bir qancha axloq qoidalariga tobe qilish, turli ijtimoiy qarashlarni shaxsning baxti, orzu-umididan ustun qo'yish holati tasvirlangan. Ana shunday holatlarning qurboniga aylantirilgan obrazlardan biri Lolaxon obrazidir. Lolaxon boshqalar kabi oddiy ayol, u shahar markazidan cho'l jazirasiga o'zi ko'ngil qo'ygan insonni deb, baxt izlab keladi. Dastlab uning turmushi juda yaxshi, o'z maromida kechayotgan edi. Kelinlik uyidagi barcha qarindoshlari, qishloq aholisi juda ham ardoqlardi. Biroq turmush o'rtog'ining urushda halok bo'lishi uning hayotini tubdan o'zgartirib yubordi: "Lolaxon! U sovuq shamol uchirib ketgan xas kabi titrab-qaqshab oshxona bo'sag'asida o'tirar, qop-qora ko'zlaridagi jiqqa-jiqqa yosh, qop-qora kosada qaynab toshayotgan simobday yonoqlariga chilp-chilp oqib tushar edi"[4;143].

O'roqning halok bo'lishi Lolaxon ruhiy iztiroblarining debochasi edi. To'g'ri, u olamni buzib, oh-voh chekmadi, ko'nglidagi dardlarini hech kimga aytmadi. Tashqi tomondan qaraganda, u sevgi va sadoqat timsoliga aylantirilgandi. Ammo botiniy olamida goho g'alayon ko'tarilar ediki, u ham boshqa ayollar kabi baxtli yashashni xohlar edi. Jumladan, unga yana turmush qurishi uchun sovchilar kelayotganda Lolaxonning holati quyidagicha tasvirlangan: "Lolaxon! U o'sha-o'sha yeng-etaklari uzun-uzun, parcha-parcha gulli, bo'zrang libosiga chulg'anib oshxonaning qiya ochiq eshigi ortida bekinib turar, uy tomondan elas-elas eshitilayotgan gap-so'zlarni jon-jahdi bilan ovlar, goho-goho, chap cho'ntagidan kaftdekkina ko'zgu chiqarib, yuz-ko'ziga sinchkov-sinchkov tikilib qo'yar edi!"[4;220].

Ushbu tasvirda Lolaxon odamlar tahsin o'qib yurgan ayol bo'lishni xohlamasligini, o'zining o'sha paytdagi hayotidan qoniqmayotganligini sezish mumkin. Hatto, O'roqning halok bo'lganligi munosabati bilan o'tkazilayotgan xotira marosimida qatnashgan faxriy deputat – qari kampirni ko'rib qo'rqib ketadi. Go'yoki bu kampir Lolaxonga uzoq kelajagi haqida belgi berayotgandek bo'lib, u bu kampir o'xshashni xohlamaydi. Lekin Lolaxon o'z istaklarini hech kimga bildirmaydi, chunki bilardiki, buning foydasi yo'q edi. Lolaxonning shaxs sifatida fojiasi shunda ediki, u olomonning qo'g'irchog'iga aylantirilib, ular ayolni qanday holatda ko'rishni xohlashsa, xuddi shunday yashaydi. G'aramxonada biroz o'z orzu-

istaklari bilan yolg'iz qolishni xohlaganida, tuhmatga uchrab, qurbon bo'ladi: "Lolaxon qoniga belanib, goh yonbosh, goh chalqancha tipirchilab yotarkan, tobora so'nib borayotgan tovushda hamon "voy, oyijon", "voy, xudoyjon" deya ingrar edi"[4;309]. Shundan keyin ham uning sha'niga turli bo'htonlar to'qiladi va yana bir mazmunli hayotda yashashga intiq insonning taqdiri ayanchli yakun topadi. Har ikki asarda hayotdan orzu-umidlari bir dunyo ayol obrazlarini kuzatdik, vaholanki, ular juda ko'p, amalga oshirilishi mushkul bo'lgan hech bir narsa xohlamadilar. Ular faqat baxtli bo'lishni va hayotlarini mazmunli o'tkazishni istadilar, xolos. Ammo jamiyatdagi odamlar Lolaxonni ham, Mavludani ham o'z qoliplariga solishga, bu borada ular bilan hisoblashishni afzal ko'rmadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Normatov U. Ijod sehri. – Toshkent.: Sharq, 2007. – B.352.
2. Djurakulova E. Navoiy asarlari va bugungi kun adabiyotida ruhiy kechinmalar talqini / Alisher Navoiy xalqaro jurnali, –Toshkent, 2022.– B. 45-47.
3. Bo'tayev Sh. Qo'rg'onlangan oy. – Toshkent.: O'zbekiston, 2011. – B. 336.
4. Luqmon Bo'rixon. Jaziramadagi odamlar. –Toshkent.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2005. – B. 336.

BADIIYATDA O'ZIGA XOSLIK

*Ne'matova Sapura,
O'zRFA Alisher Navoiy nomidagi Davlat
adabiyot muzeyi tadqiqotchisi, JDPU o'qituvchisi*

Zahiriddin Muhammad Bobur she'riyatdagi turli janrlardan unumli foydalangan. U o'zidan oldingi salaflarning orttirgan boy tajribalaridan o'rganib kichiki lirik janrlar – ruboiy, tuyuq, qit'a, fard va muammo janrlarini yanada rivojlantirgan va munosib hissa qo'shgan buyuk san'atkoridir. Boburning bu janrlarda yaratgan asarlari o'ziga xos orginal mazmun kasb etadi va u o'zining shakliy takomili bilan alohida o'rganishga loyiqdir.

Bobur lirikasining badiiyati haqida so'z ketganda, avvalo, uning mavzusi va yo'nalishi borasida aniqlik kiritish zarur. Demak shoir lirikasida *vatan hajri, lirik qahramon va ma'shuqaning ichki dunyosi, umuman dunyo, hayot falsafasi, dinu diyonat, may, adolat, rashk, raqib* kabi mavzular borki, ular zamirida Boburning o'z hayoti, real voqea-hodisalar tasviri yotadi.

"Buyuk yozuvchi va shoirlar hayotida ijodiy erkinlik hamisha muhim ahamiyat kasb etgan. Daho san'atkorlar, eng avvalo, ana shu erkinlikning kuch-quvvati va falsafasiga tayanadi. Shu bois ham haqiqiy san'atkorning hayot tarzi, ruhoni g'oyaviy olami boshqalarnikiga o'xshamaydi"[1;4]. Buyuk saltanat sohibi va iste'dodli ijodkor Bobur asarlarida diniy va tasavvufiy ruhiyat ham mavjud.

I. SHARQ VA G'ARB XALQLARI ADABIYOTIDA UMUMADABIY- MADANIY, BADIY-ESTETIK, NAZARIY-FALSAFIY MUAMMOLAR

Shu'ba raisi: *f.f.doktori (DSc), professor Usmon Qosimov*
Kotibi: *f.f.f.d(PhD) dotsent v/b Jo'rayev Shukrullo Alishboyevich*

T/r	Mualliflar va maqolalar	Sahifasi
1.	YULDASHEV MAKSUDJAN. Kirish so'zi	3
2.	МИРСАМИНОВА ГУЗАЛХОН. ГОУ Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова и его роль в развитии межвузовского взаимодействия Таджикистана и Узбекистана	5
3.	ASADULLASOY MEHRIBAN. Language and style issues in eastern and western literature	8
4.	UMURZOQOV BARRIDDIN, MUSTAFO BILOLIDDIN. Zamonaviy arab adabiyoti asarlari misolida o'zak va uning turlari tadqiqi tahlili	13
5.	УМРЗОҚОВ РУСТАМ. Федор Достоевскийнинг “Ойдин тунлар” қиссасида бадий психологизм	16
6.	РАШИДОВА ДИЛАФРУЗ. Жанр макама в сравнительной перспективе литератур Востока и Запада	20
7.	ALIMOVA DILRABO. Ingliz va rus adabiyotida bag'ishlov she'rlari	25
8.	AXMEDOVA GULASAL. Shukur Xolmirzayev va John Steinbeck nasrida ijtimoiy realizmning transmadaniy talqini	28
9.	BOLTABOYEV OMONBOY. Baxtiyor Nazarov tadqiqotlarida turkiy xalqlar adabiyoti va adabiy aloqalar masalasi	30
10.	GAFUROVA DILOBAR. Isajon Sultonning romanlarining sharq mumtoz an'analari bilan uyg'unligi	33
11.	АБДУРАШИТОВА НИГОРА. Героический эпос Востока и Запада на примере “Одиссеи” Гомера, дастана “Алпамыш” и русских былин	37
12.	О'КТАМОВА ZULAYHO. Alber Камюнинг “Vabo” romanida ilk jumla konsepsiyasi	40
13.	ABDURAYIMOVA O'G'ILOY. Fantastik adabiyot va real voqelik: Badiiy tasavvurlarning ilmiy-texnik taraqqiyotdagi in'ikosi	45
14.	XUSANOVA NAZIMA. Badiiy asarlarda ekologik muammolar (E.A'zamning “Tanho qayiq” va Ch.Aytmatovning “Asrni qaritgan kun” asarlari talqinida)	51
15.	MUXAMMADOVA MAFTUNA. Modernizmning yirik namoyandalari: Joys, Kafka va Kamyu	52

II. O‘ZBEK ADABIYOTI: TADQIQ, TAHLIL VA TALQIN MUAMMOLARI

Shu’ba raisi: *f.f.doktori, professor v/b Karimova Yulduz Akulovna*
Kotibi: *f.f.f.d.(PhD), dotsent v/b Qurbonova Gulbahor Safarovna*

T/r	Mualliflar va maqolalar	Sahifasi
1.	BINNĀTOVA ALMAZ ŪLVI. Hikmāt vā əxlaq işiğında bəzədilmiş ömür donolik va fazilat nurida bezatilgan umr (Əsmətxanım Məmmədova – 85)	55
2.	QOSIMOV USMON. Tarixiylik va badiiylik muammolari: Navoiy ijodi misolida	60
3.	KARIMOVA FARIDAXON. Zamonaviy she’riyatda ayol ruhiyati va tabiat tasviri uyg’unligi	63
4.	BÖYÜKAĞA MIKAYILLI. “Kutadqu Biliy”in Nüsxələri Haqqında Mülahizələr	67
5.	JUMANAZAROV UMRZOQ. Hamid Olimjon ijodida folklor an’analari	84
6.	PARDAYEVA ZULFIYA. Badiiy tafakkur falsafasi	94
7.	AXMEDOVA SHOIRA. Ustoz shogird suhbatlari xususida	101
8.	KARIMOVA YULDUZ. Milliy prozamizda Bobur mirzo obrazining “ma’naviy ustoz” funksiyasi (“O’tkan kunlar” hamda “Yaldo kechasi” misolida)	105
9.	SOATOVA NODIRA. Alisher Navoiy asarlarida ona-ayol timsoli	109
10.	VELI SAVAŞ YELOK. Самад Оғаўғли ва унинг ҳикоячилик маҳорати	122
11.	ФАЙЗУЛЛОЕВ БАХТИЁР. Ўзбек ва тожик мумтоз шеърлятида татаббунавислик	125
12.	BEKOVA NAZORA, IBROIMOVA MAHLIYO. “Nasim ul-xuld” qasidasida Husayn Boyqaro ta’rifi	130
13.	ESHONQULOVA SURAYYO. Nodira lirikasida diniy motivlarning badiiy-estetik talqini	133
14.	FAYZULLAYEVA OBIDAXON. Poetik turkumlarning badiiy xossalari	135
15.	QO‘CHQOROVA MARHABO. “Padarkush” dramasiining o‘zbek dramaturgiyasi va teatriidagi o‘rni (tahlillar va talqinlar)	139
16.	ORIPOVA GULNOZA. O‘zbek she’riyatida daraxt obrazining badiiy-estetik talqinlari	147
17.	RUSTAMOVA IBODATXON. O‘tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” asarida roviy funksiyasi	150
18.	QO‘YLIYEVA GULCHEHRA. Tarixiy tetralogiyada temuriy malikalar obrazi talqinlari	153
19.	UMURZOQOV BAHRIDDIN, MENGLIYEVA QURBONOY. Saidbek Hasanov ilmiy qarashlarida Bobur siymosi	157

20.	MAMA DALIJEVA ZUXRA. “Xamsa”daги детал образлар	161
21.	RUSTAMOVA IBODATXON, BOTIROVA SHAHRIZODA. Ne’mat Aminovning obraz yaratish mahorati (“Tabriknoma” hikoyasi asosida)	166
22.	HAMIDOVA MUHAYYOXON. Shukur Xolmirzayev nasrida syujet qurilishi va konflikt tabiati	168
23.	JO‘RAYEV MURODULLA. Said Ahmad komediyalarida syujet va obrazlar talqini	173
24.	АБДУЛЛОЕВ ОЛИМЖОН. Орзуларда рухият тасвири (Мунаввара Ойматова шеъри мисолида)	176
25.	SALIMOVA DILNAVOZ. Jahon bolalar adabiyoti antologiyalarining shakllantirish tamoyillari va tarjima muammolari	181
26.	TOSHPULATOVA DILOROM. Isajon Sulton hikoyalarida zamon talqinida obraz modifikatsiyasi	185
27.	KARIMOV OBIDJON, ABDUPATTAYEV G‘ULOMJON. Nabijon Boqiy qissalarida qahramonlar nutqi va psixologik tasvir uyg‘unligi	188
28.	TURSUNQULOV ABBOS. Termalarda shoir hayoti va dunyoqarashining aks etishi	192
29.	ABDULLAYEVA GULNOZA. G‘afur G‘ulom ijodi va bolalar adabiyoti	196
30.	TUROPOVA PARIZOD. Adabiy-publitsistikada ijodkor badiiy tafakkuri va mahorati (Sharof Rashidov ijodi misolida)	200
31.	JO‘RAYEV SHUKURULLO. Erkin Vohidov she’riyat va publitsistika: tarixiylik va mushtaraklik	204
32.	TULISHOVA GULZINA. Ozod Sharafiddinov – mohir tarjimon va muharrir	207
33.	ERKINOVA FOTIMA. Non bilan bog‘liq poetik timsollarning she’riyatdagi vazifasi	209
34.	XIDIROVA MUNAVVARA. Badiiy publitsistikaning janriy tabiati va zamonaviy adabiy jarayondagi o‘rni	214
35.	NE‘MATOVA HULKAR. Hurriyatni izlab yo‘lga chiqqan sayyoh	217
36.	RUZIMUROTOVA NORBIBI. She’riyatda an’anaviylik va uslubiy o‘ziga xoslik	221
37.	SAYDULLAYEVA MASHHURA. Zulfiya she’riyatida milliy g‘urur va vatanparvarlik g‘oyalarining ifoda etishi	225
38.	NORMURODOVA NARGIZA. Milliy o‘zlik va tarixiy xotiraning she’riyatda aks etishi	230
39.	ALIYEVA SEVINCH. “Rohati dil” asarida qur’oniy mavzularning o‘rni	235
40.	SHARIPOVA SADOQAT. Xorazm vohasi maqollarida axloqiy qadriyatlarining aks etishi	239
41.	XAMIDOVA DILOROM. Inson fojialarining badiiy talqini (Luqmon Bo‘rixon va Shoyim Bo‘tayev asarlari misolida)	242

42.	NE'MATOVA SAPURA. Badiiyatda o'ziga xoslik	245
43.	XAKIMOVA DILDORA. "Oq otli" qissasida axloqiy muammolar va bolalar obrazi talqini	248
44.	NARZIYEVA SURAYYO. Adabiy an'ana va ijodiy ta'sir haqida mulohazalar	254
45.	DONIYOROVA MOHINUR. So'fiy Allohyor tarjimai holiga aniqlik	256
46.	HAYDAROVA ZILOLA. Hofiz Ko'ykiy safaridan Bobur hayratigacha: Tarixiy haqiqatning badiiy tadqiqi	262
47.	БОЙМАТОВ ШАВКАТЖОН, МАСАИДОВА БИСАЙФУРА. Жомий ижодида комил инсон тасвири	266
48.	TULISHOVA CHAROS. O'g'zaki ijod namunasi sifatida xalq ertaklari: Tarixiy asoslar va badiiy talqin	270
49.	DAVRONOVA MUXLISA. "Qutlug' qon" romanida xotin-qizlar obraziga xos xarakter va ruhiyat	273
50.	YO'LDASHEVA YULDUZOY. Istiora – peyzajning yuragi	276
51.	XAMROYEVA SOXIBA. Luqmon Bo'rixon ijodida tabiat tasviri talqini	279
52.	MUXTOROVA AZIZA. Badiiy obraz: nazariy, estetik va poetik mukammallik	282
53.	TURSUNQULOVA YULDUZ. Alisher Navoiyning "Layli va Majnun" dostonidagi Majnun tushlarining ramziy talqinlari	287
54.	KIRYIGITOVA NIGORA. Ishq va sadoqatning badiiy talqini	290
55.	TOLIBOVA MADINAXON. Luqmon Bo'rixon hikoyalari ijtimoiy muhit tasviri	292
56.	ATILLA SÜLEYMANLI. Erkin Əzəm yaradıcılığı və onun "Göy gurultusu altında gəzinti" əsəri haqqında tədqiqatçı düşüncələri	295
57.	АЛИШОВ БОБОМУРОД. Жомий ва Навоий ижодида ёшлар маънавияти масаласи	299
58.	PAYZIYEVA NILUFAR. Hikoya janrida estetik tuyg'u va badiiy tasvir vositalari	303
59.	SAFAROVA MADINA. Azim Suyun she'riyatida milliy ruh va tarixiy xotira	307
60.	BOYBUTAYEV SHERALI. Sa'dulla Hakim so'z olami va ijod saboqlari	310
61.	MATYAKUBOVA GO'ZAL. XX asr o'zbek hikoyachiligida badiiy syujet va xarakter	314
62.	O'RAZALIYEVA NAVRO'ZA. O'zbek dostonchiligida ma'shuqa konsepsiyasi: Barchinoy va Xolbeka timsollari qiyosida	318
63.	QUDRATOVA MAHLIYO. Sobir O'nar hikoyalari badiiyati	323
64.	MATNAZAROVA SAIDA. "Pahlavon Mahmud" dramatik dostoni xususida	326

65.	QARSHIBOYEVA DILDORA. Milliylik va umuminsoniy qadriyatlar ifodasi (Sonetlar misolida)	330
66.	ERGASHEVA DILNOZA, MAMADALIYEVA MADINA. Maqsud Shayxzodaning “Jaloliddin Manguberdi” asari – tarixiy-romantik fojia	333
67.	ALIMOVA YULDUZ. Safarnomalarda Sharq ayollarining ijtimoiy-madaniy hayotdagi o‘rni masalasi	336
68.	CHAQAYEVA RUXSORA. Jizzaxdan taralgan nur: milliy adabiyotning intellektual cho‘qqisi	339
69.	XALBEKOVA NAZOKAT. Zamonaviy o‘zbek nasrida ruhiy tasvir va ota obrazining badiiy talqini	342
70.	XAKIMOVA KOMILA. “Qissasi Rabg‘uziy” asarida Nuh alayhissalom vasfi	345
71.	TO‘XTAMURODOVA NOZIMA. Tog‘ay Murodning qissachiligidagi badiiy mahorati	349
72.	LAPASOVA UMIDA. Nazar Eshonqulning “Ozod qushlar” hikoyasida o‘zlikni anglash motivi	351
73.	KAROMATOV AKBAR. Abdulla Qodiriyning “Ijod mashaqqati” asari shaxsiy adabiy-ijodiy qarashlari majmuyi	356
74.	ALIJANOVA MAFTUNA. O‘tkir Hoshimovning “Ikki eshik orasi” asarida qahramonlar portreti	359
75.	ISOQOVA UMIDA. Layli timsoli an‘analari va Alisher Navoiy lirikasi	363
76.	TOSHBKOVA ZIYODA. Badiiy obraz: nazariy talqin va estetik mohiyat	367
77.	SAIDOVA SARVINOZ. Animalistik obrazlarda psixologizm masalalari: Badiiy ongda ichki kechinmalarni jonivor timsoli orqali modellashtirish	370
78.	MANSUROVA ZIYODABONU. “O‘n sakkizga kirmagan kim bor” asarida muhabbat, vijdon va insoniy halollik talqini	374
79.	ESHMAMATOVA INOBATXON. Istiqloq davri o‘zbek nasrida inson ruhiyati va ijtimoiy muhit talqini (A.Yo‘ldoshevning “Puankare” hikoyasi misolida)	378
80.	SAPARBOYEVA MUNIRA. Siyosat va ijod uyg‘unligi (Sharof Rashidov ijodi misolida)	380
81.	OLCHINBEKOVA DURDONA. O‘zbek she‘riyatida Hamid Olimjonning o‘rni	383
82.	PRIMOVA RO‘ZIGUL. O‘tkir Hoshimov asarlarida urush mavzusi	384
83.	ABDIYEVA DILAFRUZ . Sharof Rashidov fenomeniga nazar	387
84.	ESHMURODOVA MALOHAT. Nazir Safarov ijodiga chizgilar	391
85.	SUVANOVA DILNURA. She‘riyatida lirik kechinma ifodasi (Shahlo Ahrorova ijodi misolida)	393
86.	O‘NG‘AROVA ELMIRA. Anbar Otin she‘rlarida ijtimoiy-siyosiy masalalarning yoritilishi	399

87.	MUXAMMADOVA MAFTUNA. XX asrning 20-30-yillarida o‘zbek folklorshunosligining shakllanish va taraqqiyot bosqichlari	401
88.	ARZIMURODOVA KUMUSHOY. Is’hoqxon Ibrat va o‘zbek matbaachiligi: milliy ma’rifat taraqqiyotidagi xizmatlari	404
89.	DADAJONOVA DILNOZAXON. Mirkarim Osim va Oybek asarlarida Alisher Navoiy siymosiga chizgilar	407
90.	ABDUMANNONOVA UVAYSIY. She’riyatda lirik tafakkur va falsafiy mushohada sintezi (Ibrohim Donish ijodi misolida)	411
91.	JUMANOVA IRODA. “Abulfayzxon” tragediyasida tarix va zamon saboqlari	415
92.	ABRUYEVA MADINA. Zahiriddin Muhammad Bobur va Ubaydiy ijodi	417
93	ABDULAXATOV NORBEK. Abdulla Qahhor “Daxshat” hikoyasi ruhiy ozodlikning qonli bahosi	427
94	OMONOVA GULSHAN. Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” asarida tarixiylik prinsipi	430
95	ERNAZAROVA YULDUZ. Qahramon xarakteri va davr	434
96	SHOYMURODOVA SHAROFAT. Cho‘lponning tarjimonlik mahorati va o‘ziga xos uslubi	436
97	ERGASHEVA FARANGIZ. Ulug‘bek Hamdam hikoyalarida ramziylik	438
98	IBROHIMOVA SEVINCH. Adabiyotda ayol obrazining tragikomik va realistik talqini	444

**“FILOLOGIYANING DOLZARB MASALALARI: O‘QITISHDA
KREATIV YONDASHUVLAR HAMDA AXBOROT
TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI”
mavzusidagi**

**XALQARO ILMIY-NAZARIY KONFERENSIYA MATERIALLARI
(1-kitob, I va II shu’balar)**

1-2-may

Muharrir: S.Normammedov

Musahhih: O.Musurmonov

Sahifalovchi: M.Do‘stqulov

Nashriyot litsenziyasi

№ 242485, 19.03.2024

Ofset qog‘oz. Bosishga ruhsat etildi 28.04.2026

Format A4. Garnitura «Times New Roman».

Shartli bosma taboq 38,87

Adadi 100 nusxa. Buyurtma №53

"JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI"

DAVLAT MUASSASASI nashriyoti

JDPU tahririy-nashriyot bo‘limi nashriyotida chop etildi

200343003, Jizzax viloyati, Jizzax shahri,

Sh.Rashidov shoh ko‘chasi, 4-uy

Tel./faks: (+99872) 226-02-93